

СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВА МОДЕЛЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ (на прикладі підготовки журналістів)

Сучасна вища освіта в Україні перебуває в процесі трансформації та пошуку нових ефективних моделей навчання. Одна з головних проблем, що потребує вирішення, – напрацювання освітніх методик та інструментів, які допоможуть здобувачам вищої освіти отримати необхідні знання та навички, відповідні вимогам ринку, тобто зроблять їх конкурентними не лише для внутрішнього працедавця, а й для зовнішнього.

Поточна ситуація є складною, оскільки вимагає подолання декількох вкрай негативних сценаріїв. Розглянемо ключові з них.

1. Виклики війни.

➤ Через безпекову ситуацію значна кількість українських родин прийняла рішення про виїзд дітей старшого шкільного віку закордон, де вони завершують середню освіту та намагаються вступити до місцевих ЗВО. На цей час мова йде про десятки тисяч школярів, що є найбільш негативним сценарієм для освітньої сфери України.

➤ Якість і доступність освіти в умовах війни є вкрай різною, залежно від безпекової ситуації в регіоні, що створює дисбаланс у спроможності здобути належну вищу освіту в Україні.

➤ Скорочення фінансування в умовах війни обмежує можливості ЗВО надавати якісні освітні послуги.

2. Якість середньої освіти.

➤ МОН в останні роки фіксує низку негативних тенденцій, пов'язаних з падінням рівня середньої освіти в Україні. Значна частина школярів, передусім з сільської місцевості, не отримує належного рівня знань і, відповідно, не відповідає вимогам вищої освіти.

➤ Відсутність вступних бар'єрів у більшості ЗВО призводить до ситуації, що вищу освіту здобувають студенти, чії освітні спроможності не відповідають необхідним критеріям.

➤ Професійний рівень та соціальний статус вчителя, умови навчання, фінансове та технічне забезпечення шкіл не дозволяють надавати їх випускникам той рівень знань, який би відповідав сучасним вимогам вищої освіти та ринку, який динамічно змінюється.

3. Виклики сучасного світу.

Швидкоплинний розвиток сучасного світу, зокрема технологічний, вимагає переосмислення підготовки здобувачів вищої освіти, передусім в контексті адаптивності до нових вимог, зміни професійних акцентів. Українська система вищої освіти потребує комплексних структурних, концептуальних та ціннісних змін, формування нової якості викладацького складу, належного фінансового забезпечення. В іншому разі кризова ситуація тільки поглиблюватиметься, наслідком чого стане неконкурентоспроможний випускник та подальший відтік старшокласників закордон, що, фактично, ставить під загрозу майбутнє країни. В поточній ситуації України реформа системи вищої освіти стає фактично питанням національної безпеки.

В поточних умовах журналістська освіта в Україні опинилася у доволі складній ситуації. З часу розпаду Радянського Союзу система підготовки спеціалістів для сфери медіа проходила декілька етапів трансформації, кожен з яких залишався незавершеним.

Сьогодні державні та приватні заклади ЗВО щороку випускають декілька тисяч дипломованих спеціалістів, значна частина яких не відповідає вимогам ринку. Більшість факультетів та відділень журналістики працюють інерційно, без глибокого аналізу ринку, технологічних змін та новітніх трендів, не адаптуючи під них освітню модель, що призводить до парадоксальної ситуації: у сфері українських медіа понад 50% працівників не мають журналістської освіти, тобто прийшли і стали успішними з інших спеціальностей. Якщо не розпочати процес змін у журналістській освіті, цей відсоток збільшуватиметься.

З чого, на наш погляд, повинні розпочинатися ці зміни?

Передусім, із переосмислення змістової моделі журналістської освіти. Ми хочемо поділитися декількома міркуваннями, як сформуванню якісної та ефективної освітньої програми з журналістики бакалаврського рівня.

Для цього варто шукати відповіді на три ключові питання.

Як ми вчимо?

На нашу думку, моделювання концепції освітньої програми повинно починатися із розуміння, що *сучасна бакалаврська освіта у сфері журналістики – це поєднання професійної підготовки з розумінням сучасного світу, його сенсів і трендів*.

При формуванні навчального плану важливо поєднати, збалансувати ці два напрямки.

Професійна підготовка повинна обов'язково враховувати:

➤ **базові компоненти:**

- ✓ *медіасистеми, медіаетика / медіаправо, новини, жанри, формати, технології;*
- ✓ *стилістика, риторика, креативне письмо;*
- ✓ *іноземні мови;*

➤ **технологічні тренди** – *цифрові медіа, візуальні комунікації;*

➤ **економічні тренди** – *рекламні та маркетингові комунікації.*

Суспільно-гуманітарна підготовка має дати студенту знання та професійні інструменти з суміжних галузей знань, зокрема:

- критичне мислення;
- глобальний світ;
- політичні комунікації;
- соціологія;
- історія ідей;
- філософія ідей;
- музика, кіно, театр;
- література (нон-фікшн, репортаж, біографії).

Таке поєднання професійної та суспільно-гуманітарної підготовки, на нашу думку, дозволить збалансувати практичну та світоглядну складові освітнього процесу.

Кого ми вчимо?

Це одне з найскладніших завдань, яке стоїть сьогодні перед журналістською освітою: провести ефективний рекрутинг, аби отримати мотивованого й креативного вступника, а в процесі навчання – підготувати конкурентного в сучасних умовах фахівця.

Один з підходів, який сьогодні видається релевантним, – це формування практичної складової освітнього процесу за менторським принципом. Це дозволить визначити *потенціал* студента, зрозуміти його *мотивацію*, сформуванню *пріоритетів*, оцінити *амбіції*, а в підсумку – *через менторство* – допомогти студенту опанувати необхідні практичні навички та сформуванню власне *портфоліо*.

Ментор – це викладач-практик (запрошений чи штатний), який індивідуально чи командно працює над професійною підготовкою студента/групи студентів, поступово готуючи його/їх до самостійної професійної кар'єри.

Хто вчить?

Одна з головних проблем сучасної вищої освіти в Україні – вона не встигає за стрімкими змінами, передусім суспільними, інноваційними, технологічними. У сфері медіа це особливо відчутно в останнє десятиліття. Ця ситуація вимагає іншої професійної мобільності від викладацького складу та докорінної зміни його традиційних ролей/функцій в освітньому процесі.

Аби мінімізувати «ефект відставання», викладач змушений бути на крок попереду, зокрема:

- розуміти сучасні технологічні зміни і їх застосування в медіа;
- аналізувати та прогнозувати вектори розвитку медіасектору;

- аналізувати ринок праці, розуміти його потреби;
- імплементувати в освітній процес новітні інноваційні методи навчання;
- постійно вдосконалювати власний професійний та інтелектуальний рівень.

Сучасна освіта також вимагає переосмислення традиційної ролі / функції викладача. Це складний і для значної частини викладацького складу болючий процес, але, на нашу думку, він неунікнений.

Викладач в системі журналістської освіти:

Раніше	Зараз
Авторитет	Мотиватор
Наставник	Ментор
Носій знань	Гід / Перекладач
Лектор	Аніматор

Описаний вище підхід пропонує один із варіантів змістової моделі сучасної журналістської освіти бакалаврського рівня. Він не претендує на вичерпність, а радше є спробою спонукати до дискусії та пошуку рішень.

Балинська Ольга Михайлівна, Балинський Ігор Олексійович. Структурно-змістова модель вищої освіти (на прикладі підготовки журналістів).

Сучасна вища освіта в Україні перебуває в процесі трансформації та пошуку нових ефективних моделей навчання. Одна з головних проблем, що потребує вирішення, – напрацювання освітніх методик та інструментів, які допоможуть здобувачам вищої освіти отримати необхідні знання та навички, відповідні вимогам ринку, тобто зроблять їх конкурентними не лише для внутрішнього працедавця, а й для зовнішнього.

Поточна ситуація є складною, оскільки вимагає подолання декількох вкрай негативних сценаріїв. У праці розглянуто ключові з них з урахуванням викликів війни та сучасного світу, якості середньої освіти, моделюванням концепції освітніх програм вищої школи, ефективності освітнього рекрутингу, професійної мобільності науково-педагогічних працівників.

Ключові слова: вища освіта, інструменти навчання, методики навчання, модель навчання, структурно-змістова модель.

Balynska Olha, Balynskiy Igor. Structural-content model of higher education (on the example of training journalists).

Modern higher education in Ukraine is in the process of transformation and the search for new effective models of learning. One of the main problems that needs to be solved is the development of educational methods and tools that will provide higher education applicants with free knowledge and skills that meet market requirements, that is, will make them competitive not only for domestic employers, but also for external ones.

The current situation is complex and requires overcoming several extremely negative scenarios. In the labor part, the key issues are with them, taking into account the challenges of war and the modern world, the quality of secondary education, modeling the concept of higher education programs, the effectiveness of educational recruiting, and the professional mobility of scientific and pedagogical workers.

Key words: higher education, teaching tools, teaching methods, teaching model, structural and content model.